

УДК 665.3

ЕКСПОРТ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ДЕСЯТИ МІСЯЦІВ 2023/2024 МАРКЕТИНГОВОГО РОКУ

П.Ф. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;
В.Ю. ПАПЧЕНКО, кандидат технічних наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;
Т.В. МАТВЄЄВА, кандидат технічних наук, с.н.с., доцент, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

У роботі надано аналіз сучасного стану експорту олій та продуктів їх переробки в Україні за підсумками десяти місяців 2023/2024 маркетингового року. Експортовано 304,4 тис. т насіння соняшнику та 4183,2 тис. т соняшникового шроту, що відповідно, на 83,5 % менше та на 18,0 % перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 маркетингового року. Експорт олій соняшnikової зріс майже у 1,2 рази - експортовано 5541,6 тис. т. Експортовано соєвих бобів 2841,0 тис. т, соєвої олії 288,5 тис. т та соєвого шроту 585,1 тис. т, що, відповідно, на 5,0 % менше та на 18,5 % і 18,7 %, перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 маркетингового року. У липні-червні 2023/24 маркетингового року експортовано насіння ріпаку 3683,0 тис. т та 422,0 тис. т ріпакової олії, що на 7,7 % та 412,1 %, відповідно, перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 маркетингового року. Розвиток олієжирової галузі України передбачається в нарощуванні переробки таких олійних культур, як боби сої та насіння ріпаку, які до цього часу розглядаються як експортно спрямовані.

Ключові слова: насіння, соняшник, соя, ріпак, олія, шрот/макуха, олієжирова галузь, експорт

Вступ. До початку масштабного вторгнення олієжирова галузь України була представлена 64 переробними підприємствами та 48 олійноекстракційними заводами, включала 16 терміналів у 6 портах, елеваторні комплекси, розбудовану логістику. Створені в Україні потужності з переробки олійних культур склали 24 млн. т на рік і давали змогу переробляти весь вирощений урожай (сої, ріпаку та соняшнику). На даний час діючі в Україні потужності з переробки насіння олійних культур, навіть в умовах військового стану, враховуючи тимчасово окуповані території та зони бойових дій, дозволяють переробляти до 20 млн. т, зокрема насіння соняшнику - до 18 млн. т [1]. Незважаючи на всі перепони та виклики, що стояли перед підприємствами галузі у 2023/24 маркетинговому році обсяги виробництва та експорту олій соняшnikової не тільки досягли, але й перевищили деякі довоєнні періоди, та склали 6,6 млн. т та 6,2 млн. т відповідно, і стали другим результатом за роки існування галузі після 2019/20 маркетингового року, у якому обсяги

виробництва та експорту олії соняшникової досягли відповідно 6,9 млн. т та 6,7 млн. т. У порівнянні із 2020/21 маркетинговим роком, обсяги виробництва та експорту олії соняшникової у 2023/24 маркетинговому році зросли відповідно на 13,7 % та 17 %. Виробництво та експорт ріпакової олії досягло рекордної для України позначки у 430 тис. т. та понад 424 тис. т, відповідно [1]. Експорт соєвих бобів з України сягнув рекордного показника, склавши близько 3,26 млн. т, що на 5 % перевищило попередній максимум 2022/23 маркетингового року, який склав 3,1 млн. т. Експорт соєвої олії у 2023/24 маркетинговому році також зріс по відношенню до попереднього сезону та склав рекордні для галузі 343 тис. т. [2].

Мета дослідження – детальний аналіз експорту олієжирової продукції за підсумками десяти місяців 2023/24 маркетингового року (МР).

Результати досліджень. У січні-червні 2024 року значно зріс експорт олії соняшникової проти відповідного періоду 2022 року – у 2 рази; 2023 року – у 1,3 рази (табл. 1). За десять місяців 2023/24 МР експорт олії соняшникової зріс проти експорту відповідного періоду 2022/23 МР майже у 1,2 рази (табл. 2) [1].

Таблиця 1 - Обсяги експорту олієжирової продукції та насіння олійних культур у січні-червні 2023 та 2024 років (станом на 01.07.2024 року) [1]

Найменування продукції	Січень – червень						Зміни, %	
	2024 рік			2023 рік			фізичного стану	вартісні
	тис. т.	млн. \$	\$/т	тис. т.	млн. \$	\$/т		
Олія:								
соняшникова	3616,1	2836,5	784,4	2791,3	2652,3	950,2	+29,5	+6,9
соєва	188,7	144,1	763,7	156,8	141,0	899,2	+20,3	+2,2
ріпакова	67,9	54,8	806,8	21,8	20,9	958,7	+211,5	+162,2
Разом	3872,7	3035,4	783,8	2969,9	2814,2	947,6	+30,4	+7,9
Шрот:								
соєвий	341,4	149,3	437,4	330,7	152,2	460,2	+3,2	-2,0
соняшковий	2880,3	606,4	210,5	2035,5	452,1	222,1	+41,5	+34,1
Разом	3221,7	755,7	234,6	2366,2	604,3	255,4	+36,2	+25,1
Насіння/боби:								
соняшнику	189,0	56,5	299,0	658,0	232,3	353,0	-71,3	-75,7
соєві	1283,1	520,7	405,0	1778,6	677,8	381,1	-27,9	-23,2
ріпаку	1033,4	419,7	406,2	346,0	175,7	507,8	+198,7	+138,9
Разом	2505,5	940,4	375,3	2192,6	1085,8	495,2	+14,3	-13,3

У вересні-червні 2023/24 МР експортовано насіння соняшнику 304,4 тис. т на 93,3 млн. дол. США (306,5 дол./т) (табл. 2), що на 83,5 % менше за показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери - Греція 19,6 % (59,7 тис. т на 16,7 млн. дол. США (279,7 дол./т)); Іспанія 17,6 % (53,6 тис. т на 14,4 млн. дол. США (268,6 дол./т)); Нідерланди 17,5 % (53,2 тис. т на 14,4 млн. дол. США (270,7 дол./т)); Туреччина 14,7 % (44,8 тис. т на 14,1 млн. дол. США (314,7 дол./т)); Кіпр 60 % (181 тис. т на 4,0 млн. дол. США (221,0 дол./т)); Португалія 5,9 % (18,0 тис. т на

5,0 млн. дол. США (277,8 дол./т)); Болгарія 5,7 % (17,5 тис. т на 5,7 млн. дол. США (325,7 дол./т)); Франція 5,1 % (15,6 тис. т на 4,7 млн. дол. США (301,3 дол./т)); інші 7,9 % (23,9 тис. т на 14,3 млн. дол. США (598,3 дол./т)).

Таблиця 2 - Обсяги експорту олієжирової продукції та насіння олійних культур у вересні-червні 2022/23 МР та 2023/24 МР (станом на 01.07.2024 року) [1]

Найменування продукції	Вересень – червень						Зміни, %	
	2023/24 МР			2022/23 МР			фізичного стану	вартісні
	тис. т.	млн. \$	\$/т	тис. т.	млн. \$	\$/т		
Олія:								
соняшникова	5541,6	4348,8	784,8	4679,8	4764,7	1018,1	+18,4	-8,7
соєва	288,5	221,8	768,6	243,4	240,0	986,0	+18,5	-7,6
ріпакова*	422,0	348,0	824,6	82,4	98,5	1195,4	+412,1	+253,3
Разом	6252,1	4918,6	786,7	5005,6	5103,2	1019,5	+24,9	-3,6
Шрот:								
соєвий	585,1	257,0	439,2	492,8	289,5	587,4	+18,7	-11,2
соняшниковий	4183,2	901,0	215,4	3544,1	743,6	210,0	+18,0	+21,1
Разом	4768,3	1158,0	242,9	4036,9	1033,1	256,0	+18,1	+12,1
Насіння/боби:								
соняшнику	304,4	93,3	306,5	1841,4	666,5	362,0	-83,5	-86,0
соєві	2841,0	1071,0	377,0	2988,9	1146,4	383,5	-5,0	-6,6
ріпаку*	3683,0	1399,2	380,0	3417,9	1677,9	491,0	+7,7	-16,6
Разом	6828,4	2563,5	375,4	8248,2	3490,8	423,0	-17,2	-26,6

Примітка: * - липень-червень

У вересні-червні 2023/24 МР експортовано соєвих бобів 2841,0 тис. т на 1071,0 млн. дол. США (377,0 дол./т) (табл. 2), що на 5,0 % менше за показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери - Єгипет 31,7 % (901,7 тис. т на 340,2 млн. дол. США (377,3 дол./т)); Туреччина 23,0 % (649,7 тис. т на 232,1 млн. дол. США (357,2 дол./т)); Нідерланди 7,1 % (202,4 тис. т на 84,5 млн. дол. США (417,5 дол./т)); Німеччина 7,5 % (212,0 тис. т на 94,9 млн. дол. США (447,6 дол./т)); Румунія 6,5 % (185,0 тис. т на 53,9 млн. дол. США (291,3 дол./т)); Польща 4,7 % (134,1 тис. т на 53,1 млн. дол. США (396,0 дол./т)); Ліван 2,5 % (70,2 тис. т на 23,1 млн. дол. США (329,1 дол./т)); Італія 2,4 % (68,8 тис. т на 29,7 млн. дол. США (431,7 дол./т)); Велика Британія 2,3 % (65,1 тис. т на 24,3 млн. дол. США (373,3 дол./т)); Угорщина 2,5 % (64,1 тис. т на 27,1 млн. дол. США (422,7 дол./т)); інші 10,1 % (287,9 тис. т на 108,1 млн. дол. США (375,5 дол./т)).

У липні-червні 2023/24 МР експортовано насіння ріпаку 3683,0 тис. т на 1399,0 млн. дол. США (380,0 дол./т) (табл. 2), що на 7,7 % більше по відношенню до аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери - Німеччина 33,1 % (1217,8 тис. т на 490,6 млн. дол. США (402,8 дол./т)); Румунія 16,5 % (607,2 тис. т на 208,7 млн. дол. США (343,7 дол./т)); Нідерланди

11,4 % (419,4 тис. т на 162,3 млн. дол. США (387,0 дол./т)); Бельгія 10,2 % (377,1 тис. т на 148,9 млн. дол. США (395,0 дол./т)); Франція 7,0 % (259,2 тис. т на 99,2 млн. дол. США (382,7 дол./т)); Велика Британія 3,6 % (132,5 тис. т на 48,7 млн. дол. США (367,5 дол./т)); Латвія 2,3 % (85,6 тис. т на 32,0 млн. дол. США (373,8 дол./т)); Греція 2,1 % (74,5 тис. т на 22,9 млн. дол. США (307,4 дол./т)); Чехія 1,9 % (68,7 тис. т на 29,1 млн. дол. США (423,6 дол./т)); Мальта 1,8 % (62,7 тис. т на 24,6 млн. дол. США (392,3 дол./т)); Туреччина 1,4 % (53,1 тис. т на 15,3 млн. дол. США (288,1 дол./т)); Бангладеш 1,2 % (45,8 тис. т на 12,7 млн. дол. США (277,3 дол./т)); Швейцарія 1,2 % (45,6 тис. т на 17,0 млн. дол. США (372,8 дол./т)); Португалія 1,1 % (41,3 тис. т на 15,2 млн. дол. США (368,0 дол./т)); інші 5,2 % (192,5 тис. т на 71,8 млн. дол. США (373,0 дол./т)).

Значне скорочення експорту насіння соняшнику у значній мірі сприяє нарощуванню внутрішньої переробки даної сільськогосподарської сировини та нарощуванню виробництва та експорту продукції з високою доданою вартістю.

Динаміку експорту олії соняшnikової за роками і місяцями представлено у табл. 3 та на рис. 1. У вересні-червні 2023/24 МР експортовано соняшnikової олії 5541,6 тис. т на 4348,8 тис. дол. США (784,5 дол./т) (табл. 2), що на 18,4 % перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери соняшnikової олії та обсяги її експорту представлено у табл. 4.

Таблиця 3 – Динаміка експорту олії соняшnikової [1]

Місяці	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	тис. т.	млн. \$	\$/т	тис. т.	млн. \$	\$/т	тис. т.	млн. \$	\$/т
Січень	611,2	828,6	1355,6	393,1	424,8	1080,6	610,6	473,3	775,1
Лютий	419,2	553,3	1319,8	406,1	419,3	1032,5	602,8	466,0	773,1
Березень	117,8	174,7	1483,0	524,0	512,5	978,0	608,1	465,9	766,2
Квітень	151,5	237,2	1565,7	542,3	501,1	924,0	628,4	490,2	780,0
Травень	186,1	306,9	1649,1	452,9	408,1	901,1	714,3	588,3	823,6
Червень	280,7	437,8	1559,6	475,2	388,8	818,0	444,0	369,2	831,5
Липень	280,6	384,7	1370,8	502,7	406,5	808,7	-	-	-
Серпень	366,5	443,1	1209,0	443,9	374,2	843,0	-	-	-
Вересень	506,7	590,7	1165,8	357,4	292,3	817,8	-	-	-
Жовтень	454,6	502,5	1105,4	407,0	317,5	780,1	-	-	-
Листопад	483,1	537,4	1112,4	538,1	415,8	772,7	-	-	-
Грудень	439,6	476,9	1084,8	671,6	523,5	779,5	-	-	-

Рисунок 1 - Динаміка експорту олії соняшникової [1]

Таблиця 4 - Основні країни-імпортери соняшникової олії та обсяги її експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Румунія	19,0	055,3	826,0	782,7
Туреччина	12,2	678,1	456,2	672,7
Іспанія	9,0	94,8	377,2	762,3
Нідерланди	8,0	441,1	367,2	832,5
Польща	7,8	434,9	343,1	789,0
Індія	7,4	13,0	321,8	779,2
Італія	6,2	345,7	278,6	805,9
Болгарія	4,0	220,0	155,7	707,7
Китай	3,6	97,1	150,8	765,1
Єгипет	3,1	73,9	123,6	710,7
Ліван	1,7	95,6	76,7	802,3
Франція	1,7	92,6	86,7	936,3
ОАЄ	1,3	69,7	54,0	774,7
Велика Британія	1,1	58,5	51,2	875,2
Саудівська Аравія	1,0	55,5	44,2	796,3
Сінгапур	0,9	50,5	38,7	766,3
Ірак	0,9	48,8	39,8	815,6
Інші	11,1	616,5	557,3	904,0

У вересні-червні 2023/24 МР експортовано 4183,2 тис. т соняшникового шроту на 901,0 млн. дол. США (215,4 дол./т) (табл. 2), що на 18,0 % перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери соняшникового шроту та обсяги його експорту представлено у табл. 5.

Таблиця 5 - Основні країни-імпортери соняшникового шроту та обсяги його експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Китай	35,0	1465,6	324,6	221,5
Польща	15,9	657,0	137,2	208,8
Туреччина	8,9	373,4	75,0	200,8
Франція	6,2	260,9	56,9	218,1
Румунія	5,4	225,3	62,1	375,6
Італія	5,2	17,1	43,7	201,3
Марокко	3,5	147,2	28,8	195,6
Литва	2,8	118,0	25,0	211,9
Єгипет	2,6	109,5	22,2	202,7
Нідерланди	2,2	92,9	24,4	262,6
Ізраїль	2,2	91,8	16,9	184,1
Велика Британія	1,8	73,7	16,1	218,4
Іспанія	1,4	59,6	11,1	186,2
Кіпр	1,3	53,6	9,0	168,0
Індія	1,2	48,5	9,9	204,1
Болгарія	1,1	45,1	8,7	193,0
Інші	3,4	144,0	29,5	204,8

Динаміку переробки насіння ріпаку у 2019–2024 рр. представлено на рис. 2. Динаміку експорту олії ріпакової за роками і місяцями представлено на рис. 3 та в табл. 6, табл. 7.

Рисунок 2 - Динаміка переробки насіння ріпаку [1]

Рисунок 3 - Динаміка експорту олії ріпакової у 2022–2024 рр. за місяцями

Таблиця 6 - Динаміка експорту олії ріпакової [1]

Місяці	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	тис. т.	млн. \$	\$/т	тис. т.	млн. \$	\$/т	тис. т.	млн. \$	\$/т
Січень	1,2	1,7	1454	2,5	2,9	1160	23,2	19,2	828
Лютий	0,9	1,4	1556	5,1	5,6	1098	14,6	12,1	829
Березень	0,2	0,4	2000	-	-	-	7,7	6,1	792
Квітень	1,2	2,4	2000	0,7	0,6	857	8,8	6,6	745
Травень	-	-	-	2,7	2,3	852	12,8	10,8	843
Червень	0,17	0,26	1529	7,9	6,5	823	-	-	-
Липень	-	-	-	24,7	18,9	766	-	-	-
Серпень	5,8	7,6	1302	92,8	76,8	828	-	-	-
Вересень	15,8	19,8	1254	106,0	89,5	844	-	-	-
Жовтень	22,7	27,9	1229	72,2	59,7	826	-	-	-
Листопад	11,5	14,0	1217	48,9	39,6	810	-	-	-
Грудень	4,6	6,5	1408	10,9	9,0	825	-	-	-

Таблиця 7 - Динаміка експорту олії ріпакової у 2019-2024 рр. [1]

Роки	Обсяг, тис. т.	Вартість	
		млн. \$	\$/т
2019	151,0	119,5	791,5
2020	121,5	102,2	841,0
2021	165,8	222,5	1342,5
2022	65,8	83,5	1270,3
2023	378,9	315,8	833,6
2024 (січень-червень)	67,9	54,8	806,8

У липні-червні 2023/24 МР експортовано 422,0 тис. т ріпакової олії (табл. 2) на 348,0 млн. дол. США (824,6 дол./т), що на 412,1 % перевищує

показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери ріпакової олії та обсяги її експорту представлено у табл. 8.

Таблиця 8 - Основні країни-імпортери ріпакової олії та обсяги її експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Китай	26,7	112,7	93,6	835,7
Польща	20,8	87,6	70,9	809,4
Румунія	10,4	43,8	37,4	854,0
Литва	9,9	41,7	35,7	856,1
Малайзія	8,4	35,5	26,3	740,8
Нідерланди	4,1	17,2	13,8	802,3
Сінгапур	3,2	13,4	9,6	716,4
Бельгія	2,9	12,1	10,2	843,0
Іспанія	2,8	12,0	9,9	825,0
Латвія	2,5	10,5	9,5	904,8
Болгарія	2,4	10,1	8,1	802,0
Італія	1,8	7,4	6,1	824,3
Інші	4,1	18,0	16,9	939,0

У липні-червні 2023/24 МР експортовано 411,9 тис. т ріпакового шроту на 89,2 млн. дол. США (216,5 дол./т). Основні країни-імпортери ріпакового шроту та обсяги його експорту представлено у табл. 9. Серед експортерів ріпакового шроту можна виділити наступних (у % від загального експорту): “Дельта Вілмар Україна” 13,2 %; “Кернел Трейд” 11,9 %; Транзпостач 7,0 %; “Ді Енд Ай Еволюшин” 5,0 %; “Олсідз Блек Сі” 3,8 %.

Таблиця 9 - Основні країни-імпортери ріпакового шроту та обсяги його експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Польща	37,6	155,0	35,9	231,6
Іспанія	20,0	82,2	17,4	211,7
Ізраїль	17,8	73,2	14,2	194,0
Литва	6,6	27,2	6,4	235,3
Китай	4,1	16,9	4,1	242,6
Італія	2,9	12,1	2,2	181,8
Марокко	2,7	11,1	2,3	207,2
В'єтнам	2,6	10,9	1,8	165,1
Угорщина	2,3	9,7	2,3	237,1
Болгарія	1,6	6,4	1,1	171,9
Інші	1,8	7,2	1,5	208,3

У вересні-червні 2023/24 МР експортовано соєвої олії 288,5 тис. т на 221,8 тис. дол. США (768,6 дол./т) (табл. 2), що на 18,5 % перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери соєвої олії та обсяги її експорту представлено у табл. 10 [1].

Таблиця 10 - Основні країни-імпортери соєвої олії та обсяги її експорту

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Польща	72,1	208,1	159,7	767,4
Нідерланди	4,1	12,0	9,1	758,3
ОАЄ	3,2	9,4	8,0	851,1
Німеччина	3,0	8,5	5,8	683,0
Туніс	2,2	6,3	4,9	778,0
Китай	1,8	5,1	3,9	764,7
Саудівська Аравія	1,7	4,8	4,1	854,2
Болгарія	1,1	3,1	2,1	677,4
Йорданія	1,0	2,9	2,5	862,1
Малайзія	1,0	2,8	2,2	785,7
Єгипет	0,9	2,6	2,0	769,2
Інші	7,9	22,9	17,5	764,2

У вересні-червні 2023/24 МР експортовано 585,1 тис. т соєвого шроту на 257,0 млн. дол. США (439,2 дол./т) (табл. 2), що на 18,7 % перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери соєвого шроту та обсяги його експорту представлено у табл. 11.

Таблиця 11 - Основні країни-імпортери соєвого шроту та обсяги його експорту [1]

Країни-імпортери	Об'єм експорту до країн-імпортерів			
	% від загального експорту	тис. т.	млн. \$	\$/т
Польща	50,7	296,9	125,2	422,0
Угорщина	21,4	125,4	57,5	458,5
Румунія	11,2	65,8	29,1	442,2
Молдова	4,2	24,3	11,0	452,7
Грузія	2,9	17,1	8,0	467,8
Ліван	1,7	10,2	4,8	470,6
Азербайджан	1,6	9,1	4,5	494,5
Інші	6,3	36,3	16,9	465,5

Середні споживчі ціни на олію соняшникову у період вересень 2021 року – травень 2024 року представлено на рис. 4, а середні ціни виробників на олію соняшникову нерафіновану та рафіновану у період 2023-2024 рр. представлено на рис. 5 та рис. 6 (за даними Держстату та [1]).

Рисунок 4 – Динаміка середніх споживчих цін на олію соняшникову, грн/1 літр

Рисунок 5 – Динаміка середніх цін виробників у 2023 році на олію соняшникову нерафіновану та рафіновану, грн/т

Рисунок 6 – Динаміка середніх цін виробників у 2024 році на олію соняшкову нерафіновану та рафіновану, грн/т

Олієжировій галузі України притаманні використання ресурсозберігаючих технологій, високий рівень конкуренції, інвестиційна привабливість підприємств, їхня експортна орієнтація та участь у продуктивній безпеці країни. Активній підтримці роботи олієжирової галузі у сучасних умовах сприяє плідна співпраця науковців УкрНДІОЖ НААН з галуззю, в рамках проведення наукових досліджень, які зосереджені на напрямках, що продиктовані нагальною потребою підприємств олієжирової галузі України [3].

Нарощування експорту продукції з високою доданою вартістю, а саме олії та шроту, підтверджує позицію, як УкрНДІОЖ НААН, так і Асоціації “Укроліяпром” щодо необхідності створення умов для максимальної переробки насіння олійних культур на вітчизняних потужностях.

Подальший розвиток олієжирової галузі України передбачається не тільки в нарощуванні переробки насіння соняшнику, скільки таких олійних культур, як соя та насіння ріпаку, які до цього часу розглядаються як експортно спрямовані. Перспективним є нарощування виробництва та експорту олії соняшникової рафінованої, зокрема фасованої, та інших видів олієжирової продукції.

Висновки. У січні-червні 2024 року значно зріс експорт олії соняшникової проти відповідного періоду 2022 року – у 2 рази; 2023 року – у 1,3 рази. За десять місяців 2023/24 МР експортовано 304,4 тис. т насіння соняшнику, що на 83,5 % менше за показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери насіння соняшнику - Греція 19,6 %; Іспанія 17,6 %; Нідерланди 17,5 %; Туреччина 14,7 %; Кіпр 6,0 % та інші.

Скорочення експорту насіння соняшнику сприяє нарощуванню його внутрішньої переробки та виробництва, і як наслідок експорту, продукції з високою доданою вартістю. За десять місяців 2023/24 МР експорт олії соняшникової зріс проти експорту відповідного періоду 2022/23 МР майже у 1,2 рази, експортовано 5541,6 тис. т соняшникової олії. Основні країни-імпортери соняшникової олії – Румунія 19,0 %; Туреччина 12,2 %; Іспанія 9,0%; Нідерланди 8,0 %; Польща 7,8 % та інші. У розглянутий період експортовано 4183,2 тис. т соняшникового шроту, що на 18,0 % перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери соняшникового шроту – Китай 35,0 %; Польща 15,9 %; Туреччина 8,9 %; Франція 6,2 % та інші.

У вересні-червні 2023/24 МР експортовано соєвих бобів 2841,0 тис. т, що на 5,0 % менше за показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери соєвих бобів - Єгипет 31,7 %; Туреччина 23,0 %; Нідерланди 7,1 %; Німеччина 7,5 %; Румунія 6,5 % та інші. Експортовано соєвої олії 288,5 тис. т та соєвого шроту 585,1 тис. т, що на 18,5 % та 18,7 %, відповідно, перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери соєвої олії – Польща 72,1 %; Нідерланди 4,1 %; ОАЄ 3,2 % та інші; соєвого шроту – Польща 50,7 %; Угорщина 21,4 %; Румунія 11,2 %; Молдова 4,2 % та інші.

У липні-червні 2023/24 МР експортовано насіння ріпаку 3683,0 тис. т та 422,0 тис. т ріпакової олії, що на 7,7 % та 412,1 %, відповідно, перевищує показник аналогічного періоду 2022/2023 МР. Основні країни-імпортери насіння ріпаку - Німеччина 33,1 %; Румунія 16,5 %; Нідерланди 11,4 %; Бельгія 10,2 %; Франція 7,0 %; Велика Британія 3,6 % та інші. Основні країни-імпортери ріпакової олії – Китай 26,7 %; Польща 20,8 %; Румунія 10,4 %; Литва 9,9 %; Малайзія 8,4 % та інші. Ріпакового шроту у липні-червні 2023/24 МР експортовано 411,9 тис. т, серед експортерів ріпакового шроту можна виділити наступних (у % від загального експорту): “Дельта Вілмар Україна” 13,2 %; “Кернел Трейд” 11,9 %; Транспостач 7,0 %; “Ді Енд Ай Еволюшин” 5,0 %; “Олсідз Блек Сі” 3,8 %. Основні країни-імпортери ріпакового шроту – Польща 37,6 %; Іспанія 20,0 %; Ізраїль 17,8 %; Литва 6,6 % та інші.

Подальший розвиток олієжирової галузі України передбачається в нарощуванні переробки таких олійних культур, як боби сої та насіння ріпаку, які до цього часу розглядаються як експортно спрямовані.

Література

1. Офіційний сайт асоціації «Укроліяпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukroilprom.org>.
2. Україна: тенденції олійного ринку (серпень 2024 р.) (2024). *Щотижневий інформаційно-аналітичний журнал “АПК-Інформ”*, 35, 28-33.
3. Петік П.Ф., Папченко В.Ю., Матвеева Т.В. (2023). Олієжирова галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку. *Інноваційні технології: актуальні питання науки та практики*, 7, 3–11.

Bibliography (transliterated)

1. Ofitsiyni sait asotsiatsii «Ukroliiaprom» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukroilprom.org>.
2. Ukraina: tendentsii oliinoho rynku (serpen 2024 r.) (2024). *Shchotyzhnevyi informatsiino-analitychnyi zhurnal “APK-Inform”*, 35, 28-33.
3. Petik P.F., Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. (2023). Oliiezhyrova haluz Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. *Innovatsiini tekhnolohii: aktualni pytannia nauky ta praktyky*, 7, 3–11.

УДК 665.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСУ НА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ШРОТУ

Т. В. МАТВЄЄВА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;
С. Л. ЄВТУШЕНКО, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

Шрот соняшниковий є вторинним продуктом виробництва соняшникової олії і активно використовується в сільському господарстві як висококалорійний компонент комбікормів для відгодівлі птиці, свиней і великої рогатої худоби. Основна цінність шроту полягає в високому вмісті білка (до 44%), клітковини, вітамінів групи В та Е, калію, фосфору, а також інших важливих мінеральних і органічних речовин. Однак він містить до 2% олії, яка з часом схильна до окислення, що може негативно вплинути на якість і безпеку продукту. Досліджено зміну фізико-хімічних показників шроту, який зберігався протягом 12 місяців при температурі 293...303 К і відносній вологості 35–45%. Встановлений термін придатності шроту, який дорівнює 12 місяців.

Ключові слова: шрот соняшниковий, окиснення, пероксидне число, термін придатності.

Вступ. Основним продуктом переробки насіння соняшника є олія. Макуха або шрот – вторинні продукти виробництва олії соняшникової. Вид вторинного продукту залежить від способу отримання олії. При пресуванні насіння отримують макуху, тоді як при екстрагуванні з використанням хімічних реагентів (гексан, петролейний ефір, нефрас) – шрот. Екстрагування олії є найбільш поширеним методом, оскільки він забезпечує отримання вторинного продукту з меншим вмістом олії порівняно з пресуванням (2 проти 10%). Випускається шрот у вигляді гранул або розсипу, залежно від типу кінцевої обробки. Шрот випускається у вигляді гранул або розсипу, в залежності від типу кінцевої обробки. Шрот ядра соняшнику (без лушпиння) може використовуватися як харчовий білковий збагачувач у хлібобулочних виробках,